

As Leis da Estupidez Humana de Carlo Cipolla: uma teoria matemática provocativa¹

*Luiz Eduardo Simões de Souza*²

Resumo

Abordamos, neste artigo, as Leis da Estupidez Humana, teoria proposta pelo historiador italiano Carlo Cipolla em um ensaio publicado originalmente em 1976. A partir de uma definição de estupidez como ação que causa danos a outros sem trazer benefícios para si ou para outros, Cipolla apresentou cinco leis que descrevem a dinâmica da estupidez na sociedade. O artigo propõe uma formulação matemática dessas leis, discute as implicações e limites dessa formulação e propõe desdobramentos críticos e hipóteses para uma teoria crítica da estupidez, que envolvem a relação entre as leis da estupidez e a dinâmica social, política e econômica, a possibilidade de intervenção efetiva na redução da estupidez na sociedade e sua relação com outros fenômenos sociais, como a polarização política e desinformação. Concluímos ressaltando a originalidade e relevância das Leis da Estupidez Humana de Cipolla para a compreensão de um fenômeno tão comum e importante na sociedade humana.

Palavras-chave: estupidez; Carlo Cipolla; sociedade; ética; modelagem matemática.

Abstract

In this article, the Laws of Human Stupidity are addressed, a theory proposed by the Italian historian Carlo Cipolla in an essay originally published in 1976. Starting from a definition of stupidity as an action that causes harm to others without bringing benefits to oneself or others, Cipolla presented five laws that describe the dynamics of stupidity in society. The article proposes a mathematical formulation of these laws, discusses the implications and limits of this formulation, and proposes critical developments and hypotheses for a critical theory of stupidity, involving the relationship between the laws of stupidity and social, political, and economic dynamics, the possibility of effective intervention in reducing stupidity in society, and its relationship with other social phenomena, such as political polarization and misinformation. The article closes by highlighting the originality and relevance of Cipolla's Laws of Human Stupidity for understanding such a common and important phenomenon in human society.

Keywords: stupidity; Carlo Cipolla; society; ethics; mathematical modeling.

Classificação JEL: A13; B40; Z10.

DOI: 10.5281/zenodo.12715945.

¹Submetido em 20/05/2023. Aprovado em 02/07/2023.

²Doutor em História Econômica pela Universidade de São Paulo (USP). Professor Associado da Universidade Federal do Maranhão (UFMA). E-mail: luizedusouza@gmail.com.

1. Introdução

A estupidez humana é um fenômeno reconhecidamente comum na sociedade, presente em diversos contextos e níveis de análise. Apesar disso, poucas teorias foram desenvolvidas para compreender sua dinâmica e propor intervenções efetivas. Nesse sentido, as Leis da Estupidez Humana propostas pelo historiador italiano Carlo Maria Cipolla (1922 - 2000) são uma contribuição relevante para a compreensão desse fenômeno. Cipolla foi um economista italiano, professor de história econômica na Universidade da Califórnia, em Berkeley, e autor de vários livros sobre economia e história.

As Leis da Estupidez Humana de Carlo Cipolla foram apresentadas pela primeira vez em um ensaio intitulado "As Leis Fundamentais da Estupidez Humana", publicado em 1976. Nele, Cipolla propõe uma teoria matemática da estupidez, que é definida como uma ação que causa danos a outra pessoa ou grupo sem trazer benefícios para si mesmo ou para outras pessoas. Cipolla argumenta que a estupidez é uma força poderosa na sociedade, que pode ter um impacto significativo em áreas como a economia, a política e a cultura.

Cipolla define estupidez como uma ação que causa danos a outras pessoas ou grupos sem trazer benefícios para si ou para outros. A partir dessa definição, ele formula cinco leis que descrevem a dinâmica da estupidez na sociedade. São elas:

1. Sempre e inevitavelmente, cada um de nós subestima o número de indivíduos estúpidos que há no mundo.
2. A probabilidade de que uma determinada pessoa seja estúpida é independente de qualquer outra característica dela mesma.
3. Uma pessoa é estúpida se ela causa um dano a outra ou a um grupo sem obter nenhum benefício para si, ou mesmo sofrendo prejuízo.
4. As pessoas não estúpidas subvalorizam sempre o potencial nocivo das pessoas estúpidas; esquecem constantemente que em qualquer momento e lugar, e em qualquer circunstância, tratar ou associar-se com indivíduos estúpidos constitui inevitavelmente um custoso erro.
5. A pessoa estúpida é o tipo de pessoa mais perigosa que existe, não apenas para os outros, mas também para ela.

Essas leis representam uma teoria provocativa, que propõe uma visão original e matemática sobre a estupidez humana. Elas têm sido objeto de estudos em diversas áreas do conhecimento, como filosofia, psicologia, sociologia e economia. Alguns autores destacam sua contribuição para a análise de fenômenos sociais como polarização política, desinformação e fake news.

O objetivo deste artigo é apresentar as Leis da Estupidez Humana de Cipolla, analisar suas implicações e limites e propor desdobramentos críticos e hipóteses para uma teoria crítica da estupidez. Para isso, serão apresentadas as cinco leis e sua formulação matemática, seguida de uma discussão sobre as implicações e limites dessas formulações. Por fim, serão propostos desdobramentos críticos e hipóteses para uma

teoria crítica da estupidez, que envolvem a relação entre as leis da estupidez e a dinâmica social, política e econômica, a possibilidade de intervenção efetiva na redução da estupidez na sociedade e a relação entre estupidez e outros fenômenos sociais, como polarização política e desinformação.

Esperamos que este artigo contribua para a compreensão da estupidez humana, fornecendo uma perspectiva singular sobre o tema e propondo reflexões críticas e hipóteses para futuras pesquisas, as quais esperamos, também, que não ampliem o objeto de estudo, mas sua problematização.

2. As leis da estupidez humana

2.1. Definição de estupidez

Para Carlo Cipolla, a estupidez é um fenômeno presente em todas as sociedades e é independente da classe social, gênero, religião ou nacionalidade. Para ele, a estupidez pode ser definida como um comportamento que prejudica os outros sem beneficiar a si mesmo, ou até mesmo prejudicando a si mesmo (CIPOLLA, 2020, p. 17). Assim, esta é uma ação que causa danos a outra pessoa ou grupo sem trazer ganhos para seu autor.

Cipolla também enfatiza que a estupidez não está relacionada com a falta de inteligência, mas sim com a falta de racionalidade e pensamento crítico. Para o autor, a estupidez não é a ausência de conhecimento, mas sim a incapacidade de usá-lo (CIPOLLA, 2020, p.15). Em síntese, a estupidez é um comportamento irracional que prejudica a si mesmo e aos outros, independentemente do nível de inteligência da pessoa.

A estupidez seguiria cinco leis, a saber: subnumeração, universalidade, transcendência, inexorabilidade e periculosidade.

2.2. Primeira Lei Fundamental da Estupidez: subnumeração

A Primeira Lei Fundamental da Estupidez de Carlo Cipolla é assim enunciada: "*Todo mundo subestima, sempre e inevitavelmente, o número de indivíduos estúpidos em circulação*" (CIPOLLA, 2020, p. 13). Essa lei enfatiza que a estupidez é um fenômeno presente em todas as sociedades e que muitas vezes é subestimada ou negligenciada pelas pessoas.

Cipolla argumenta que a maioria das pessoas tende a subestimar a quantidade de estupidez em circulação devido a um viés cognitivo conhecido como otimismo irrealista. Segundo o autor, esse viés cognitivo leva as pessoas a acreditar que as coisas sempre vão dar certo e que os problemas são causados por uma minoria de pessoas estúpidas. No entanto, Cipolla argumenta que a estupidez é um fenômeno presente em todas as camadas da sociedade e que todos estão sujeitos a agir de maneira estúpida em algum momento.

2.3. Segunda Lei Fundamental da Estupidez: universalidade

Essa lei afirma que a estupidez é uma característica independente de outras características, como a educação, a classe social, a raça ou o gênero. Cipolla argumenta que qualquer pessoa pode agir estupidamente em determinadas situações. Assim, "A

probabilidade de determinada pessoa ser estúpida independe de qualquer outra característica dessa pessoa” (CIPOLLA, 2020, p. 15).

Segundo Cipolla, essa é uma “lei de ferro”. Não importa a população com que se trabalhe, sempre se terá de encarar o mesmo percentual de pessoas estúpidas – e esse percentual (de acordo com a Primeira Lei) sempre será maior do que a expectativa. Cipolla defende que a estupidez é um privilégio indiscriminado de todos os grupos humanos e é distribuída de maneira uniforme de acordo com uma proporção constante. Diferentemente do bom senso cartesiano do *Discurso do Método*, ninguém acusa tê-la em grau suficiente.

2.4. Terceira Lei Fundamental da Estupidez: transcendência

Antes de entender melhor essa lei, é importante refinar o conceito de estupidez humana e os personagens envolvidos. Cipolla descreve que existem pessoas que têm uma grande propensão a socializar e outras que preferem ficar sozinhas. Entre esses extremos, há uma grande variedade de condições, mas a maioria das pessoas tende a preferir a companhia de outros seres humanos.

Cada indivíduo tem um balanço atualizado com todas as outras pessoas, ou seja, a ação ou inação de cada um de nós resulta em um ganho ou uma perda para outra pessoa. O que cada pessoa faz ou deixa de fazer tem um custo-oportunidade para outras pessoas. Essa dinâmica é importante para entender a terceira lei da estupidez humana.

Se uma pessoa causa um dano a outra ou a um grupo sem obter nenhum benefício para si, ou mesmo sofrendo prejuízo, ela é considerada estúpida. Isso ocorre porque a ação ou inação dessa pessoa resulta em um custo para outras pessoas sem nenhum ganho para ela mesma. Essa pessoa está causando um prejuízo sem motivo aparente, o que é visto como um comportamento estúpido. A Terceira Lei Fundamental pressupõe que os seres humanos classificam-se em quatro categorias básicas: inteligente, vulnerável, bandido e estúpido.

Em síntese, a terceira lei da estupidez humana de Cipolla afirma que uma pessoa é considerada estúpida se ela causa prejuízo a outras pessoas sem obter nenhum benefício para si mesma. Segundo Cipolla (2020, p. 19), “*Uma pessoa estúpida é uma pessoa que provoca perdas para outra pessoa ou um grupo de pessoas enquanto não obtém nenhum ganho para si mesma, e possivelmente incorre em perdas*”. Essa lei leva em consideração o fato de que cada pessoa tem um balanço atualizado com todas as outras pessoas e que a ação ou inação de cada um pode causar um ganho ou uma perda para outras pessoas. O dano causado para além de quem o praticou, ou de seu alvo, caracteriza estupidez.

2.5. Quarta Lei Fundamental da Estupidez: inexorabilidade

Muitas vezes, acredita-se erroneamente que uma pessoa estúpida só vai se prejudicar a si mesma, mas isso é um equívoco. Às vezes, alguém pode ser tentado a se associar a um indivíduo estúpido para usá-lo em seus próprios planos. No entanto, isso é uma grande confusão porque a estupidez tem uma natureza essencial que não pode ser subestimada e, ao dar ao estúpido uma maior influência, os resultados podem ser desastrosos. É possível, até certo ponto, obter vantagens do estúpido, mas como seu comportamento é imprevisível, não se pode prever suas ações e reações, e rapidamente a pessoa pode ser arrasada pelos movimentos imprevisíveis do parceiro estúpido.

Isso é resumido na Quarta Lei Fundamental (CIPOLLA, 2020, p. 27), em que:

“Pessoas não estúpidas sempre subestimam o poder de causar danos dos indivíduos estúpidos. Em particular, pessoas não estúpidas se esquecem constantemente de que em todo momento e lugar, e sob qualquer circunstância, lidar e/ou se associar com pessoas estúpidas resulta infalivelmente em um erro altamente custoso.”

A história da humanidade tem inúmeros exemplos de indivíduos que deixaram de levar em conta a Quarta Lei Fundamental, sofrendo perdas incalculáveis. Não deixa de ser curioso que a Quarta Lei assegura a consistência com as leis anteriores. É estupidez associar-se com estúpidos (terceira lei), todos estão, em tese, sob o risco de associar-se a alguém estúpido (segunda lei), logo alguém que se associa com estúpidos também é estúpido, confirmando a subestimação da população de estúpidos (primeira lei),

2.6. Quinta Lei Fundamental da Estupidez: periculosidade

Das Cinco Leis Fundamentais, a Quinta é sem dúvida a mais conhecida e seu corolário é citado com grande frequência. A Quinta Lei Fundamental diz que (CIPOLLA, 2020, p. 29): “*Uma pessoa estúpida é o tipo mais perigoso de pessoa.*”

A formulação da lei e de seu corolário ainda é de microtipo. Entretanto, como indicado acima, a lei e seu corolário têm as implicações mais amplas de uma macronatureza.

É importante destacar que o resultado da ação de um bandido perfeito é meramente uma transferência de riqueza e/ou bem-estar. Após a ação, o bandido recebe um ganho extra equivalente exato ao efeito negativo que causou à vítima. A sociedade como um todo não é afetada positiva ou negativamente por essa ação. Se todos os membros de uma sociedade fossem bandidos perfeitos, a sociedade ficaria estagnada, mas sem grandes desastres. As ações seriam meras transferências de riqueza e bem-estar em favor dos que realizaram tais ações. Se todos os membros da sociedade agissem em turnos regulares, não só a sociedade em si, mas também os indivíduos se encontrariam em um estado de constante não mudança.

No entanto, quando pessoas estúpidas entram em ação, a história é completamente diferente. Essas pessoas causam perdas a outras sem nenhum ganho para si próprias. Assim, a sociedade como um todo acaba empobrecendo.

3. Explicação matemática das leis

É importante lembrar que as leis da estupidez de Carlo Cipolla são uma tentativa de descrever o comportamento humano em termos de probabilidades e relações de custo-benefício, mas não são leis científicas com formulações matemáticas precisas. Isto posto, segue uma possível formulação matemática para cada uma das leis:

3.1. Primeira Lei Fundamental da Estupidez

Podemos modelar a proporção de pessoas estúpidas no mundo por uma distribuição de probabilidades. Suponha que essa distribuição siga uma f.d.p. normal com média μ e desvio padrão σ . Então, a maioria das pessoas acredita que a proporção

de pessoas estúpidas está abaixo de um certo limiar t , enquanto na verdade a proporção é dada por:

$$p(x > t) = 1 - \Phi((t - m_u)/\sigma)$$

Onde Φ é a função de distribuição acumulada da distribuição normal padrão.

3.2. Segunda Lei Fundamental da Estupidez

Para a segunda lei da estupidez, podemos representar a probabilidade de uma pessoa ser estúpida por uma distribuição uniforme de probabilidades. Suponha que essa distribuição seja definida no intervalo $[0,1]$, onde cada valor representa a probabilidade de uma pessoa ser estúpida. Então, a probabilidade de uma pessoa ser estúpida é dada por:

$$P(\text{stupid}) = \int_0^1 p \, dp = 1/2$$

Onde p é a densidade de probabilidade da distribuição uniforme.

3.3. Terceira Lei Fundamental da Estupidez

A terceira lei da estupidez: podemos entender uma pessoa estúpida como aquela que causa dano a outras pessoas sem obter nenhum benefício para si mesma. Podemos expressar isso por meio de uma relação de custo-benefício, em que o custo de uma ação estúpida é maior do que o benefício. Suponha que o custo seja dado por c e o benefício por b , então podemos definir uma função de utilidade $u(c,b)$ que representa o resultado líquido de uma ação. Se $u(c,b) < 0$, então a ação é considerada estúpida.

3.4. Quarta Lei Fundamental da Estupidez

A quarta lei da estupidez: podemos entender a subestimação do potencial dano que pessoas estúpidas podem causar como uma falha na avaliação de risco. Podemos modelar isso por meio de uma distribuição de probabilidades em que a probabilidade de uma pessoa estúpida causar dano é maior do que a média, mas a maioria das pessoas acredita que é menor. Suponha que a probabilidade média de uma pessoa causar dano seja p_0 , e a probabilidade de uma pessoa estúpida causar dano seja $p_1 > p_0$. Então, podemos modelar a percepção das pessoas por uma distribuição normal com média m_u e desvio padrão σ . A probabilidade percebida de uma pessoa estúpida causar dano é dada por:

$$p(\text{perceived}) = \Phi((p_1 - m_u)/\sigma)$$

Enquanto a probabilidade real é dada por:

$$p(\text{real}) = p_1$$

3.5. Quinta Lei Fundamental da Estupidez

A quinta lei da estupidez: podemos entender o efeito cumulativo das interações com pessoas estúpidas como uma propriedade emergente que surge da interação entre agentes. Podemos modelar isso por meio de um modelo dinâmico que leva em conta a interação entre as pessoas e a propensão das pessoas a se tornarem estúpidas quando

interagem com outras pessoas estúpidas. Suponha que temos um conjunto de N agentes, em que cada agente i tem um nível de estupidez s_i que varia entre 0 e 1. Suponha também que o efeito cumulativo das interações entre os agentes pode ser descrito por uma função de interação $f(s_1, s_2, \dots, s_N)$ que depende dos níveis de estupidez de todos os agentes. Podemos modelar a dinâmica do sistema por meio de uma equação de diferenças:

$$s_i(t+1) = (1 - \alpha)s_i(t) + \alpha f(s_1(t), s_2(t), \dots, s_N(t))$$

Onde α é um parâmetro que controla a taxa de atualização dos níveis de estupidez e f é uma função não-linear que descreve o efeito cumulativo das interações. A dinâmica do sistema pode levar a estados de equilíbrio em que todos os agentes são estúpidos ou estados de equilíbrio em que apenas alguns agentes são estúpidos. A propensão das pessoas a se tornarem estúpidas quando interagem com outras pessoas estúpidas pode ser descrita por um parâmetro beta que controla a intensidade da interação:

$$s_i(t+1) = (1 - \alpha)s_i(t) + \alpha f(s_1(t), s_2(t), \dots, s_N(t), \beta s_i(t))$$

3.6. Algumas derivações das fórmulas: um resumo

É possível estender derivações para as cinco "fórmulas" da estupidez de Carlo Cipolla, a partir de seus corolários. Elas podem ser resumidas da seguinte forma:

3.6.1. **Indivíduos estúpidos causam danos a outras pessoas sem obter qualquer ganho para si mesmos:**

$$P = (D/T) > 1,$$

em que P é a probabilidade de um indivíduo ser estúpido, D é o dano causado e T é o benefício obtido.

3.6.2. **Indivíduos estúpidos são um prejuízo para a sociedade como um todo:**

$$S = \Sigma P > 1,$$

em que S é o nível de estupidez da sociedade e ΣP é a soma das probabilidades de cada indivíduo ser estúpido.

3.6.3. **Pessoas inteligentes subestimam sua própria inteligência, enquanto pessoas estúpidas superestimam sua própria inteligência:**

$$I > R,$$

em que I é o nível de inteligência real de uma pessoa e R é o nível de inteligência percebido por ela.

3.6.4. **Pessoas estúpidas são mais perigosas do que pessoas más:**

$$E = I \times P,$$

em que E é o nível de perigo de uma pessoa, I é o nível de inteligência e P é a probabilidade de ser estúpido.

3.6.5. *Indivíduos estúpidos são a maior fonte de incerteza no mundo:*

$$U = V \times P,$$

em que U é o nível de incerteza, V é a variabilidade do ambiente e P é a probabilidade de um indivíduo ser estúpido.

4. Implicações e limites das formulações de Cipolla

As formulações matemáticas das cinco leis da estupidez de Carlo Cipolla têm suas implicações e limites, que podem ser organizadas no quadro a seguir:

Quadro 1: Formulações das Leis de Cipolla, Implicações e Limites

Implicações	Limites
Oferecem uma maneira quantitativa de avaliar e entender o impacto da estupidez na sociedade e nas interações humanas.	São simplificações do comportamento humano, que é muito mais complexo e variável do que pode ser capturado em uma única equação ou conjunto de equações.
Destacam a importância da inteligência em relação à estupidez, mostrando que indivíduos inteligentes são mais valiosos para a sociedade do que indivíduos estúpidos.	Pressupõem que a estupidez é uma característica inata dos indivíduos, mas não levam em conta o papel do ambiente e das experiências na formação do comportamento humano.
Destacam a importância da interação social na propagação da estupidez, mostrando que a propensão das pessoas a se tornarem estúpidas é influenciada pela interação com outras pessoas estúpidas.	Pressupõem que a inteligência e a estupidez são características unidimensionais, o que pode não ser verdade na prática.
Destacam a importância da incerteza na sociedade, mostrando que a estupidez é uma das principais fontes de incerteza no mundo.	Não levam em conta fatores como a cultura, a educação, a tecnologia e as instituições sociais, que podem ter um grande impacto no comportamento humano e na propagação da estupidez.

Fonte: elaboração do autor.

Há implicações significativas e limitações que precisam ser consideradas. As implicações das formulações oferecem uma abordagem quantitativa para avaliar e entender o impacto da estupidez na sociedade e nas interações humanas. Por exemplo, as formulações destacam a importância da inteligência em relação à estupidez, mostrando que indivíduos inteligentes são mais valiosos para a sociedade do que indivíduos estúpidos. As formulações destacam também a importância da interação social na propagação da estupidez, mostrando que a propensão das pessoas a se tornarem estúpidas é influenciada pela interação com outras pessoas estúpidas. As formulações destacam, ainda, a importância da incerteza na sociedade, mostrando que a estupidez é uma das principais fontes de incerteza no mundo.

No entanto, as formulações matemáticas também têm limitações que precisam ser consideradas. Elas constituem uma simplificação do comportamento humano, que é muito mais complexo e variável do que pode ser capturado em uma única equação ou conjunto de equações. Além disso, pressupõem que a estupidez é uma característica inata dos indivíduos, mas não levam em conta o papel do ambiente e das experiências na formação do comportamento humano. As formulações pressupõem ainda que a inteligência e a estupidez são características unidimensionais, o que pode não ser verdade na prática. As formulações também não levam em conta fatores como a cultura, a educação, a tecnologia e as instituições sociais, que podem ter um grande impacto no comportamento humano e na propagação da estupidez.

É importante não considerar as formulações de Carlo Cipolla como uma teoria completa da estupidez. Elas devem ser entendidas como uma contribuição significativa para a compreensão do fenômeno, mas que ainda precisa ser aprimorada e complementada por outras abordagens. Ainda assim, as formulações podem fornecer insights úteis para a análise de problemas sociais, políticos e econômicos que envolvem a estupidez humana, ajudando a identificar seus custos e benefícios e a desenvolver estratégias para lidar com o problema.

5. Desdobramentos críticos e hipóteses para uma teoria crítica da estupidez (TCE)

Com base nas cinco leis da estupidez de Carlo Cipolla, é possível desenvolver uma teoria crítica da estupidez (TCE), que explore as seguintes questões e hipóteses:

1. A estupidez é um fenômeno inerente à condição humana, mas é amplamente influenciada pelo ambiente social, cultural e político em que as pessoas vivem. A estupidez pode ser exacerbada por fatores como a desigualdade, a polarização política, o populismo, o anti-intelectualismo e o relativismo moral.
2. A estupidez é um problema coletivo que requer soluções coletivas. As soluções individuais para a estupidez, como a educação ou o desenvolvimento pessoal, podem ter um impacto limitado em uma sociedade que valoriza a estupidez em detrimento da inteligência.
3. A estupidez é um fenômeno multifacetado que pode se manifestar de diferentes formas e em diferentes contextos. A estupidez pode ser observada em decisões políticas irracionais, em comportamentos prejudiciais ao meio ambiente, em preconceitos e discriminações sociais, entre outras formas.

4. A estupidez é uma ameaça real à democracia e à justiça social. A estupidez pode ser usada para justificar políticas autoritárias e opressivas, além de minar a confiança nas instituições democráticas e na ciência.
5. A estupidez pode ser combatida por meio da promoção da inteligência, da razão e da empatia. As soluções para a estupidez devem envolver a promoção da educação crítica, da diversidade cognitiva, do diálogo democrático e da valorização da expertise e da ciência.

Uma teoria crítica da estupidez (TCE) visaria ampliar a compreensão das implicações das cinco leis da estupidez de Carlo Cipolla em relação à dinâmica social, política e econômica. Uma hipótese fundamental estaria em assumir-se que a estupidez não seria apenas uma questão individual, mas uma força social, passível de reforço por estruturas institucionais e culturais. Uma teoria crítica da estupidez pode, portanto, enfocar o papel de instituições e normas culturais na perpetuação da estupidez.

Como linha de investigação, a TCE pode se concentrar na relação entre as leis da estupidez e a dinâmica econômica. A hipótese subjacente é que a estupidez pode levar a decisões econômicas ineficientes e a um subdesempenho geral da economia. Isso pode ser explorado através de análises empíricas das implicações econômicas das cinco leis da estupidez. Assim, é possível realizar uma formulação dos corolários anteriormente expostos para a TCE. Vejamos:

Corolário para a primeira lei da estupidez: a influência do ambiente na estupidez pode ser descrita por uma equação de regressão múltipla, onde a estupidez é uma função de variáveis como desigualdade, polarização política, populismo, anti-intelectualismo e relativismo moral.

$$y = b_0 + b_{1x_1} + b_{2x_2} + \dots + b_{n x_n}$$

Onde:

y representa a estupidez

b_0 representa o intercepto da equação

b_1 a b_n representam os coeficientes de regressão para cada variável explicativa x_1 a x_n .

Corolário para a segunda lei da estupidez: O impacto coletivo da estupidez pode ser medido pela entropia social, que é uma medida da desordem e da incerteza na sociedade. A entropia social é definida pela fórmula:

$$H = -\sum p_i \log p_i$$

Onde:

H representa a entropia social

p_i representa a proporção de indivíduos estúpidos em cada grupo social.

Corolário para a terceira lei da estupidez: a manifestação da estupidez em diferentes contextos pode ser descrita por uma equação de variância-covariância, onde a estupidez é uma variável aleatória que pode ser influenciada por diferentes fatores.

$$\text{Var}(X) = \sum p_i (x_i - \mu)^2$$

Onde:

$\text{Var}(X)$ representa a variância da estupidez

p_i representa a proporção de indivíduos estúpidos em cada grupo social

x_i representa a pontuação de estupidez de cada indivíduo

μ representa a média da pontuação de estupidez de todos os indivíduos.

Corolário para a quarta lei da estupidez: o impacto da estupidez em regimes políticos considerados “democráticos” pode ser medido pela entropia política, que é uma medida da incerteza institucional na política. A entropia política é definida pela fórmula:

$$H = -\sum p_i \log p_i$$

Onde:

H representa a entropia política

p_i representa a proporção de indivíduos estúpidos em cada grupo político.

Corolário para a quinta lei da estupidez: a promoção da inteligência, da razão e da empatia pode ser descrita por uma equação de educação crítica, onde a educação é uma variável explicativa que pode influenciar a estupidez.

$$y = b_0 + b_{nxn}$$

Onde:

y representa a estupidez

b_0 representa o intercepto da equação

b_{nxn} representa o coeficiente de regressão para a variável explicativa x_1 , dada pelos parâmetros da educação.

Também seria possível algum enfoque na relação entre as leis da estupidez e a dinâmica política. Uma hipótese crítica é que a estupidez pode levar a políticas públicas ineficientes e prejudiciais, bem como à polarização política. A teoria crítica da estupidez pode, portanto, se concentrar na análise do impacto das cinco leis da estupidez em relação à dinâmica política e ao sistema político como um todo.

Também é possível que a TCE se concentre no alcance de sua dimensão social. Uma hipótese crítica a se adotar é que a estupidez pode levar à exclusão social e à marginalização de grupos vulneráveis. A teoria crítica da estupidez pode, portanto, se concentrar na análise das implicações sociais das cinco leis da estupidez, incluindo a forma como a estupidez afeta as relações sociais e a discriminação. Assim, a teoria crítica da estupidez tem o objetivo de ampliar a compreensão do fenômeno da estupidez em sua relação com as dinâmicas sociais, políticas e econômicas, bem como fornecer uma base para a análise crítica e ações concretas na sociedade.

Uma das hipóteses para uma teoria crítica da estupidez é que a educação pode ser uma ferramenta importante para a redução da estupidez na sociedade. A educação pode ajudar a melhorar a capacidade das pessoas de pensar criticamente, avaliar evidências e tomar decisões informadas. Além disso, a educação pode ajudar a reduzir a propagação de informações falsas e teorias da conspiração, que são comumente associadas à estupidez.

Outra hipótese é que a conscientização e o engajamento público podem ser eficazes na redução da estupidez na sociedade. Isso pode ser alcançado por meio de campanhas de conscientização, debates públicos, mídia educativa e outras estratégias de comunicação. A conscientização pode ajudar a reduzir a propagação de informações errôneas e comportamentos estúpidos, e incentivar as pessoas a pensar mais criticamente sobre as suas próprias ações e decisões.

Mais uma hipótese é que políticas públicas podem ser usadas para reduzir a estupidez na sociedade. Isso pode incluir políticas de regulamentação, incentivos e sanções que visam reduzir comportamentos estúpidos. Por exemplo, políticas que promovem a educação financeira, a segurança no trânsito, ou que regulamentam a publicidade enganosa podem ajudar a reduzir a estupidez em áreas específicas.

Existem ainda mais algumas hipóteses sobre a relação entre a estupidez e outros fenômenos sociais, como a polarização política e a desinformação. Uma delas é que a estupidez pode levar à polarização política, na medida em que pessoas estúpidas tendem a adotar posições extremas e inflexíveis, sem considerar outras perspectivas ou opiniões. Essa polarização pode gerar conflitos e dificultar o diálogo construtivo, tornando mais difícil a busca por soluções para os problemas sociais. Outra hipótese é que a estupidez pode contribuir para a desinformação, na medida em que pessoas estúpidas tendem a ser menos críticas em relação às informações que recebem e menos capazes de avaliar a veracidade dessas informações. Isso pode levar à propagação de notícias falsas e teorias conspiratórias, o que pode ter consequências graves para a sociedade, como a polarização política mencionada anteriormente e o comprometimento da confiança nas instituições democráticas. Também é possível considerar a hipótese de que a estupidez é alimentada por fenômenos sociais como a polarização política e a desinformação. Nesse sentido, a polarização e a desinformação podem criar um ambiente que favorece a estupidez, ao encorajar a adoção de posições extremas e o afastamento da busca por informações precisas e confiáveis. Em outras palavras, a estupidez pode ser um efeito colateral desses fenômenos sociais, ao mesmo tempo em que contribui para reforçá-los.

No entanto, é importante notar que reduzir a estupidez na sociedade não é uma tarefa simples. As estratégias acima mencionadas exigem recursos consideráveis, bem como uma compreensão aprofundada do comportamento humano e das forças sociais e políticas que o moldam. Além disso, é possível que intervenções destinadas a reduzir a estupidez possam ter efeitos colaterais indesejados, como a redução da criatividade ou da ousadia. Portanto, é necessário um esforço contínuo para desenvolver e aprimorar estratégias eficazes para reduzir a estupidez na sociedade.

Em resumo, uma teoria crítica da estupidez deve levar em conta as complexidades e variabilidades do comportamento humano, considerando as influências do ambiente social e cultural e promovendo soluções coletivas que valorizem a inteligência e a empatia como antídotos para a estupidez.

6. Considerações Finais

Buscamos assim, apresentar uma visão interpretativa das cinco Leis da Estupidez Humana propostas por Carlo Cipolla e suas implicações e limitações na compreensão desse fenômeno na sociedade. As formulações matemáticas realizadas a partir das teses de Cipolla oferecem uma maneira quantitativa de avaliar e entender o impacto da estupidez nas interações humanas, destacando a importância da inteligência em relação à estupidez e a influência da interação social na propagação da estupidez. Também buscamos apresentar desdobramentos críticos e hipóteses para uma teoria crítica da estupidez, discutindo a possibilidade de uma intervenção efetiva na redução da estupidez na sociedade e hipóteses sobre a relação entre a estupidez e outros fenômenos sociais, como a polarização política e a desinformação.

Destaca-se a originalidade e relevância das Leis da Estupidez Humana de Cipolla na compreensão de um fenômeno tão comum e importante na sociedade humana. Embora existam limitações nas formulações matemáticas propostas, elas nos ajudam a entender melhor a dinâmica social e a importância da inteligência e da interação social na prevenção da estupidez. Portanto, o estudo da estupidez é essencial para a compreensão da sociedade e para o desenvolvimento de políticas públicas eficazes para lidar com seus efeitos negativos. Sua aplicação na metodologia da história

econômica não é apenas implícita por toda a obra de Carlo Cipolla - é mais do que evidente que ele a utilizou em boa parte do conjunto de sua obra historiográfica - mas também uma relevante ferramenta metodológica de análise de aspectos pertinentes à análise histórico-econômica. Devemos sempre atentar para a estupidez à nossa volta, sob pena de sofrermos os efeitos de suas leis...

Referência

CIPOLLA, Carlo M. *As Leis Fundamentais da Estupidez Humana*. São Paulo: Planeta, 2020.